

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХІІІ), 2005. - №9. - 100 с.

(Укр., рос., польск., англ. мов.)

У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.

Видається за рішенням Вченої ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харківського художньо-промислового інституту) [протокол № 7 від 28.04.2003 р.].

Збірник затверджено ВАК України і входить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт:

«**Фізичне виховання і спорт**» - постанова ВАК України від 09.06.1999р. №1-05/7. - Бюл. ВАК України, 1999. - №4. - С. 59;

«**Педагогічні науки**» - додаток до постанови президії ВАК України від 11.04.2001р. №5-05/4. - Бюл. ВАК України, 2001. - №3. - С. 6;

«**Біологічні науки**» - постанова президії ВАК України від 11.10.2000р. №2-03/8. - Бюл. ВАК України, 2000. - №6. - С. 7.

Редакційна колегія: Бізін В.П., д.п.н., проф.; Бобін В.В., д.мед.н., проф.; Богуславський В.М., д.філ.н., проф.; Бойченко С.Д., д.пед.н., проф.; Бурова О.К., д.філ.н., проф.; Вороніна Л.М., д.біол.н., проф.; Давиденко Д.М., д.біол.н., проф.; Дмитрисв С.В., д.пед.н., проф.; Друзь В.А., д.біол.н., проф.; Єрмаков С.С. (гол.ред.), д.пед.н., проф.; Камасв О.І., д.пед.н., проф.; Лапутін А.М., д.біол.н., проф.; Ложкін Г.В., д.психол.н., проф.; Ткачук В.Г., д.біол.н., проф.

Почесна редакційна колегія: Дмитренко Т.О., д.пед.н., проф.; Золотухіна С.Т., д.пед.н., проф.; Корягін В.М., д.пед.н., проф.; Максименко Г.М., д.пед.н., проф.; Клименко А.І., д.біол.н., проф.; Романенко В.О., д.біол.н., проф.; Веріч Г.Є., д.мед.н., проф.; Сак Н.М., д.мед.н., проф.

- системе командирской подготовки. М.: Воениздат. 1987. - №9. - 66-69с.
3. Сапожницкий В.А. Профессиональная подготовка офицеров ВС РФ // Военная мысль. - 1993. - №9. - С.48-52.
 4. Піддубний О.Г., Ольховий О.М., Смірнов Б.П., Лисак Г.Г. Аналіз існуючої системи підготовки офіцерів та вимог до керівників, що залученні до проведення занять в період первинної військово-професійної підготовки. // Збірник наукових праць: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харків-2004-. №1- С.41-49.
 5. Піддубний О.Г., Ольховий О.М., Смірнов Б.П., Лисак Г.Г. Модульна програма самостійної підготовки офіцерів, що залучені для проведення занять з курсантами в період початкової військово-професійної підготовки. // Збірник наукових праць: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків-2004- №5- С. 53-58.
 6. Army Training and Evaluation Program No. 17-237-10-MTP: Mission Training Plan for the Tank Platoon: Headquarters Department of Army 25.09.1996. - Washington, DC, 1996. - 401 p.
 7. Tradoc Pamphlet 600-4: Soldier's Handbook: United States Army Training and Doctrine Command: Headquarters Department of Army 01.10.1999. - Fort Monroe, Virginia. - 1999. - 161 p.
 8. Ory John C., Ryan Katherine E. Tips for improving testing and grading. - N.Y.: International Educational and Professional Publisher. - 1993. - 139 p.

Надійшла до редакції 13.03.2005р.

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ НА СТАН КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ЖІНОК 25-34 РОКІВ

Сологубова С.В.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотация. В статье розглядається вплив розробленої методики організації занять оздоровчим фітнесом, спрямованої на корекцію фігури з урахуванням індивідуальних особливостей, на стан кардіо-респіраторної системи жінок 25-34 років. Ключові слова: оздоровчий фітнес, жінки, кардіо-респіраторна система.

Аннотация. Сологубова С.В. Влияние занятий оздоровительному фитнесом на состояние кардио-респираторной системы женщины 25-34 лет. В статье рассматривается влияние разработанной методики организации занятий оздоровительным фитнесом, направленных на коррекцию фигуры с учетом индивидуальных особенностей, на состояние кардио-респираторной системы женщины 25-34 лет. Ключевые слова: оздоровительный фитнес, женщины, кардио-респираторная система.

Annotation. Sologubova S.V. Influencing of occupations improving fitness on a state of a cardio-respiration system of the women 25-34 years. In clause influence of the developed technique organization of employment by the improving fitness, directed on development of state of cardio-respiration system and correction of a figure of women of 25-34 years is considered in view of specific features.

Keywords: improving fitness, women, cardio-respiration system.

Вступ.

Інтенсивність адаптації людини до тренувального навантаження обмежена і не може бути форсованою. На одне і теж тренувальне навантаження кожна людина реагує по своєму, тому що те, що може бути надмірно для одної людини, здається недостатнім для іншої. Вивчаючи вплив тренування, слід зазначити, що індивідуальна різниця обумовлює коливання реакції жінок на тренувальну програму. Не усі реагують однаково на ідентичну програму. У більшій степені коливання реакції обумовлені генетичними факторами. Важко визначити енергетичну вартість аеробних танців через різницю інтенсивності рухів. Дві жінки, які займаються одночасно в групі, по витратам енергії можуть відрізнятись дуже значно [4,8].

Розвиток витривалості пов'язано головним чином з удосконаленням функціональної стійкості різних систем організму, і в першу чергу ФСД, що обслуговується органами дихання, кровообігу, дихальною функцією крові, тканинними механізмами, відповідальними за процеси окисного фосфорилування, тобто всією системою, що забезпечує доставку й утилізацію кисню в організмі людини [3].

Тренування на витривалість збільшують кількість мітохондрій і капілярів у м'язах, при цьому усі активні м'язові волокна починають краще утилізувати кисень, викликає збільшення об'єму шлуночків серця без значного збільшення товщини їх стінок. Більш сильне серце і наявність більшого об'єму крові обумовлює збільшення систолічного об'єму у відпочинку, а також при субмаксимальному і максимальному навантаженні після тренувальної програми, спрямованої на розвиток витривалості [8,9].

Частота дихання ? значний функціональний показник. В стані спокою здорова людина звичайно здійснює 16-20 циклів дихання. Під впливом регулярних занять фізичними вправами глибина дихання збільшується, а частота зменшується, доходючи у тренуваних людей до 8-10 циклів за хвилину. Вентиляція збільшується прямо пропорційно інтенсивності виконання роботи до моменту зниження її ефективності [1,8].

До засобів виховання загальної витривалості також відносять дихальні вправи, а також доцільну синхронізацію дихальних актів з фазами рухових дій. Наприклад, акцентування видиху під час м'язової роботи великої інтенсивності. В процесі виховання загальної витривалості застосовують більшість різновидностей методів строгого регламентування вправ, а також метод кругового тренування. Аеробне навантаження також сприяє збільшенню витривалості [5,6,8].

Фізичне навантаження середньої інтенсивності збільшує щільність кісток у жінок. Найбільш ефективними, з цієї точки зору, є заняття силової спрямованості. Тренування аеробної спрямованості призводить до зниження артеріального тиску у людей з середньою гіпертензією. Регулярні заняття значно знижують ймовірність серцевого приступу [8,10].

Після тренування на витривалість ЧСС зменшується, ударний об'єм крові збільшується у стані спокою і при роботі з субмаксимальним навантаженням; максимальний ХОК збільшується, оскільки збільшується максимальний ударний об'єм крові при відсутності змін або при незначних змінах ЧСС [9].

Фізична культура являє собою незамінний засіб розрядки і нейтралізації негативних емоцій, що викликають хронічне нервово-перенапруження. Особливо важливі, в цьому плані, вечірні тренування, які знімають негативні емоції, накопичені за день, та спалюють залишки адреналіну, що виділяється у результаті стресів. Заспокійливий вплив тривалого фізичного навантаження помірної інтенсивності посилюється дією гормонів гіпофізу (ендорфінів), які виділяються у кров при роботі на витривалість. Ендорфіни викликають стан ейфорії, відчуття безпричинної радості, фізичного та психічного щастя, угамовуючи відчуття голоду та болі, покращуючи настрій [2,9].

Збільшується врівноваженість і рухомість нервових процесів, робоздатність нервових центрів, вдосконалюється діяльність аналізаторів. Покращується пам'ять, знижується роздратованість, нормалізується сон. Психіатри багато років використовують фізичні вправи в якості антидепресанту, як стандартну процедуру [1,2].

Усе вищесказане яскраво свідчить про нічим не замінимий, різноманітний та багатогранний вплив оздоровчого фітнесу на організм людини.

Робота виконується у відповідності до плану науково-дослідницької роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за темою: "Формування, розвиток і функціонування сучасної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм". Шифр теми 2.1.17, № 0103U003021.

Формулювання цілей роботи.

Мета дослідження: визначити вплив розробленої методики на кардіо-респіраторні показники організму жінок 25-34 років, що займаються оздоровчим фітнесом.

Задачі дослідження:

1. Дослідити функціональний стан кардіо-респіраторної системи жінок 25-34 років, що вирішили займатися оздоровчим фітнесом.
2. Визначити функціональний стан кардіо-респіраторної системи організму жінок 25-34 років в контрольній та експериментальній групах після завершення експерименту.
3. Порівняти показники кардіо-респіраторної підготовленості жінок 25-34 років в контрольній та експериментальній групах після завершення експерименту та проаналізувати зміни, які відбулися в експериментальній групі під впливом впровадженої методики.
4. Визначити інтенсивність навантаження під час проведення занять в контрольній та експериментальній групах на початку та в кінці експерименту.

Методи та організація дослідження.

Вплив розробленої нами методики на функціональний стан кардіо-респіраторної системи жінок було досліджено за допомогою виміру артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, життєвої ємкості легенів, проб Штанге і Генча (табл.1).

Таблиця 1.

Порівняння показників кардіо-респіраторної системи експериментальної і контрольної групи.

№	Назва показнику	Експериментальна група		Контрольна група		t розрах.
		M±m	σ	M±m	σ	
До експерименту:						
1	АТ систолічне	119±1,5	11,54	116,1±1,22	7,59	1,52*
2	АТ діастолічне	76,1±0,87	6,68	74±0,9	5,6	1,73*
3	ЧСС спокою	76,52±0,78	5,99	75,1±0,65	4,07	1,41*
4	ЧД на початку тренування	16,1±0,19	1,43	16,03±0,12	0,77	0,42*
5	ЧД після тренування	17,2±0,18	1,38	17,29±0,14	0,89	0,38*
6	ЖСЛ	2771,67±54,49	418,57	2870±66,49	415,22	1,16*
7	Проба Штанге	30,37±1,26	9,69	30,15±1,81	11,33	0,1*
8	Проба Генча	16,78±0,46	3,54	16,03±0,82	5,14	0,81*
Після експерименту:						
1	АТ систолічне	109,17±1,22	9,36	105,88±1,18	7,38	1,96*
2	АТ діастолічне	71,2±0,74	5,67	70,43±0,87	5,42	0,69*
3	ЧСС спокою	70,12±0,53	4,04	73,05±0,63	3,94	3,61**
4	ЧД на початку тренування	14,33±0,18	1,41	15,6±0,15	0,93	5,42**
5	ЧД після тренування	15,25±0,14	1,05	16,05±0,16	1,01	3,81**
6	ЖСЛ	3200±39,97	306,98	2870±65,44	408,69	4,35**
7	Проба Штанге	50,03±1,21	9,26	35±1,57	9,81	7,68**
8	Проба Генча	34,77±0,53	4,09	20±0,75	4,69	16,23**

* - різниця невіргодна ($\rho > 0,01$); ** - різниця вірогідна ($\rho < 0,01$).

Було досліджено 100 жінок 25-34 років, що займаються фітнесом на базі СК «Тандем» м. Дніпропетровська, яких в залежності від

обраної методики занять, було розподілено на експериментальну, що надалі займалася за розробленою нами методикою (60 жінок) та контрольну (займалася за традиційною методикою, 40 жінок) групи.

Розроблена нами методика, що раціонально сполучила різні види фітнесу і об'єднала найкращі їх позитивні риси, дає можливість оптимально підбирати засоби оздоровчого фітнесу в залежності від рівня підготовленості, варіанту конституції, фаз овуально-менструального циклу та інших індивідуальних особливостей жінок зрілого віку [7].

Результати дослідження та їх обговорення.

Порівняння показників контрольної та експериментальної груп до експерименту здійснювалося за допомогою t критерію Стьюдента. Оскільки t розраховане менше t критичного, з вірогідністю 99,9%, то за показниками, що характеризують кардіо-респіраторну систему контрольна та експериментальна група ідентичні (табл. 1).

При порівнянні показників контрольної та експериментальної груп після експерименту (табл. 1) слід зауважити, що всі показники, крім артеріального тиску, мають істотну різницю (t розраховане > t критичного).

Під час виконання стандартного навантаження (наприклад проба Руф'є) пульс у експериментальній групі був нижчим, ніж у контрольній, що свідчить про кращу адаптацію системи кровообігу до фізичного навантаження та покращення процесів відновлення. Це дало можливість індивідуального збільшення навантаження у експериментальній групі в результаті чого було зафіксовано більш високі показники пульсу у основній частині заняття. (Табл. 2).

Таблиця 2.

Порівняння показників контрольної та експериментальної груп.

№	Назва показнику	Експериментальна група		Контрольна група		t розрах.
		M±m	σ	M±m	σ	
До експерименту:						
1	ЧСС спокою	76,52±0,78	5,99	75,1±4,07	4,07	1,41*
2	ЧСС за 15"після стандартного навантаження	29,37±0,2	1,5	29,63±0,22	1,37	0,813*
3	ЧСС під час основної частини заняття	137,22±0,76	5,87	133,7±2,04	12,77	1,63*
4	ЧСС в кінці заняття	90,48±0,83	6,35	87,1±0,76	4,78	3,03*
5	Відсоток інтенсивності заняття	53,44±0,66	5,03	51,13±1,63	10,02	1,33*
Після експерименту:						
1	ЧСС спокою	70,12±0,53	4,04	73,05±0,63	3,94	3,61**
2	ЧСС за 15"після стандартного навантаження	24,95±0,15	1,17	27,18±0,2	1,22	9,093**
3	ЧСС під час основної частини заняття	144,5±0,58	4,42	120,78±1,7	10,6	13,41**
4	ЧСС в кінці заняття	80,97±0,64	4,95	80±0,6	3,75	1,08*
5	Відсоток інтенсивності заняття	62,06±0,46	3,56	40,86±1,35	8,41	15,07**

* - різниця невірогідна ($\rho > 0,01$); ** - різниця вірогідна ($\rho < 0,01$).

Для визначення інтенсивності навантаження на заняттях в екс-

периментальній та контрольній групах ми використовували модифіковану нами формулу Карволена:

$$(220 - \text{вік} - \text{ЧССпокою}) * \frac{\text{інтенсивність}[\%]}{100\%} + \text{ЧССпокою} = \text{ЧССназанятті} [8];$$

$$\Rightarrow \text{інтенсивність} [\%] = \frac{\text{ЧССназанятті} - \text{ЧССпокою}}{220 - \text{вік} - \text{ЧССпокою}} * 100\% .$$

Згідно з цими формулами інтенсивність занять на початку експерименту в експериментальній та контрольній групах була майже однаковою (середні показники: 53% та 51% відповідно).

В кінці ж експерименту жінки у експериментальній групі займались з інтенсивністю близько 62%, а у контрольній – 40%.

Зниження пульсу в основній частині свідчить про те, що з часом у контрольній групі жінки адаптувалися до однотипного тренувального навантаження.

Показники пульсу після закінчення заняття в експериментальній та контрольній групах не мають істотної різниці, що свідчить про більш гарні процеси відновлення у експериментальній групі.

Висновки:

1. Розроблена методика позитивно впливає на функціональний стан кардіо-респіраторної системи, достовірність чого підтверджують данні статистичних досліджень.
2. За впливом на показники артеріального тиску, між розробленою та існуючими методиками не має великої різниці: в обох групах за період експерименту тиск достовірно знизився.
3. Розроблена методика дає можливість підтримувати навантаження в цільовій зоні згідно з рівнем підготовленості.
4. Розроблена нами методика більш ефективно впливає на фізичний розвиток та функціональний стан жінок зрілого віку ніж існуючи, що дає підставу для її втілення в практику занять оздоровчим фітнесом.
5. Завдяки впровадженню нової методики організації занять оздоровчим фітнесом в тренувальний процес УІ ТОВ ІІ „ЕЙС-Україна” та СК Тандем міста Дніпропетровську було вдосконалено побудову індивідуальних фітнес-програм, що позитивно вплинуло не тільки на функціональний стан організму, а й на зовнішній вигляд, стан м'язового апарату та самовідчуття жінок зрілого віку.

Перспективою подальших досліджень є визначення кореляційного взаємозв'язку між показниками фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану жінок 25-34 років в експеримен-

тальній та контрольній групах на початку та в кінці експерименту.

Література:

1. Івашенко ЛЯ, Страпко Самостійні заняття фізичними вправами Київ Здоров'я 1998 С 9
2. Как похудеть: 500 и 1 совет. М.: Вече, 2001. ? 320 с. С 226
3. Колчинская А.З. Биологические механизмы повышения аэробной и анаэробной производительности спортсменов// Теория и практика физ. Культуры.–1998.–№3.– С. 2–7.
4. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия М.: ФиС, 1989
5. Матвеев Л.П. Теорія і методика фізичної культури: підручник для ІФК. – М.: ФиС, 1991.-542с.
6. Михайлова В.В. «Дихання спортсмену». М., ФиС, 1983
7. Сологубова С.В. Новий підхід до методики організації занять оздоровчим фітнесом с жінками 25-34 років. // Збірник наукових праць “Педагогика, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.: 2004 р. - №15. - С 128-135.
8. Уілмор Джек Х., Костілл Девід Л. Фізіологія спорту. – К.: Олімпійська література, 2001.-502с.
9. Хоулі Едвард Т., Френкс Б. Дон Оздоровчий фітнес. – К.: Олімпійська література, 2000.-367с.
10. Suominen H. (1993) Bone mineral density and long term exercise. Sports Med. 16: 316-330.

Надійшла до редакції 22.03.2005р.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПІДГОТОВЛЕНOSTІ СПОРТСМЕНІВ В РІЧНОМУ ЦИКЛІ ПІДГОТОВКИ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ФОРМИ

Шинкарук О.А.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація. В статі розглянута динаміка показників підготовленості спортсменів протягом річного циклу на прикладі веслування на байдарках і каное, механізм становлення спортивної форми. Показано, що, різному ступені інерційності розвитку та реалізації, показники підготовленості можуть мати різну потенційну частоту виходу на максимальний рівень протягом року.

Ключові слова: підготовленість, річний цикл підготовки, становлення спортивної форми, відбір.

Аннотация. Шинкарук О.А. Динамика показателей подготовленности спортсменов в годичном цикле подготовки с учетом закономерностей становления спортивной формы. В статье прослежена динамика показателей подготовленности спортсменов в течение годичного цикла на примере гребли на байдарках и каное, рассмотрен механизм становления спортивной формы. Показано, что, обладая разной степенью инерционности развития и реализации, показатели подготовленности имеют разную потенциальную частоту выхода на максимальный уровень в течение года.